

Guía Metodológica

Muestreo de Ciudad
Viaje de acompañamiento 2024
Científicos de la Basura

Lugares de Muestreo

En cada ciudad, planifica para ir a la **plaza de armas** para realizar el muestreo, puedes ir tú solo o pedirle al profesor(a) que te acompañe.

También realiza el muestreo en el **terminal de buses / paradero de buses / aeropuerto** mientras estés esperando, cuando sea posible y tengas tiempo antes de tu viaje.

Muestreo de Ciudad 2024

Muestreo 1 - Conteo de basureros

- **Paso 1: Dentro de los límites internos, de la plaza/terminal, busca y registra en la tabla cuántos basureros, contenedores de basura y estaciones de reciclaje puedes encontrar.**

Tabla 1: Conteo de basureros y contenedores.

Fecha y hora: Ciudad: País: Lugar:	Cantidad
Basureros	
Contenedor de basura	
Estaciones de reciclaje	

Paso 2: Realiza un esquema del área de búsqueda, marcando claramente los límites que estableciste.

Si el lugar escogido no tiene límites internos claros, o la mayoría de los basureros se encuentran en la acera, puedes extender el área, pero tiene que quedar muy claro en el esquema.

Muestreo de Ciudad 2024

Muestreo 1 - Conteo de basureros

- **Paso 3: Busca los 3 basureros más cercanos. Identifica el nivel de basura en cada uno de ellos, según las siguientes categorías. Para seleccionar desbordado tienen que haber al menos 3 objetos dentro de un radio de un metro alrededor del basurero.**

1: Vacío - 2: Medio lleno - 3: Lleno - 4: Desbordado

Además, anota si posee una bolsa de basura y clasifica el basurero por su tipo:

Servicio público / Iniciativa Personal

Si es de servicio público, intenta identificar el concesionario del basurero.

- **Paso 4: Saca una fotografía de cada uno de estos tres basureros.**

Tabla 2: Caracterización de basureros.

Fecha: Hora: Ciudad: País: Lugar:	Servicio público / iniciativa personal	¿Cuán lleno está? (1-4)	Bolsa de basura (Sí/No)	En el caso de ser del servicio público, ¿Puedes identificar al concesionario?
Basurero 1				
Basurero 2				
Basurero 3				

Muestreo de Ciudad 2024

Muestreo 2 - Basura en el suelo

Instrucción: Registra la cantidad y tipos basura en las aceras colindante a la plaza/terminal, contando hasta 1m de calle, de la forma que indica la figura. Usa una huincha para medir el ancho total de tu recorrido.

Extraído y modificado de: J.P. Seco Pon, M.E. Becherucci / Waste Management 32 (2012) 343-348.

- **Paso 1: Elije y fotografía un objeto identificable de la acera, cómo un poste de semáforo para marcar el inicio y final de tu recorrido.**

Esquematiza los límites de tu recorrido aquí:

Muestreo de Ciudad 2024

Muestreo 2 - Basura en el suelo

- Paso 2: Rellena la siguiente tabla mientras caminas:

Tabla 3: Conteo de basura en el suelo.

Fecha y hora: Ciudad: País: Lugar: Ancho del recorrido: Límites:	Conteo
Plumavit de consumo rápido	
Mascarillas	
Otros plásticos	
Colillas de Cigarrillo	
Metales	
Vidrios	
Papeles	
Orgánico	
Otros	
Total	

Especifica que encontraste en "Otros":

Si encuentras acumulaciones de basura, intenta registrar dentro de lo posible, mide el tamaño de la acumulación con la huincha y toma una fotografía.

Muestreo de Ciudad 2024

Muestreo 3 - Personas con basura

- **Paso 1: Fija tu mirada en una o dos personas en tu rango de visión que estén consumiendo algo. En cuanto termine con el uso del objeto, observa durante 2 minutos mientras ves qué hace con este.**

Intenta sentarte donde haya un basurero a la vista, si es posible.

Intenta fijarte que el objeto esté cerca de convertirse en basura. (ejemplo: lata de bebida pequeña, envoltorio, helado, cigarrillo).

Si la persona se aleja de tu rango de visión antes de que termine el objeto, o antes de que pasen 2 minutos desde que se convirtió en basura, no se anotará el evento.

Muestreo de Ciudad 2024

Muestreo 3 - Personas con basura

- **Paso 2: Registra la edad aproximada, género y posición de la persona (sentado, parado, caminando), así como su conducta antes de arrojar la basura (Busca basurero o no), el tipo de basura y si la basura:**
 - (1) Terminó en un basurero
 - (2) Terminó en el suelo;
 - (3) Se dejó en el lugar;
 - (4) No fue desechada

Tipos de basura: Plumavit de consumo rápido, otros plásticos, colillas de cigarrillo, vidrio, metales, orgánico, papeles, otros.

Tabla 4: Personas con basura

Fecha: Ciudad: País: Lugar:	Hora de disposición de basura	Edad/ Género/ Posición	Tipo de basura	Busca basurero (Sí/No)	Destino de la basura (1-4)
Evento 1					
Evento 2					
Evento 3					
Evento 4					
Evento 5					
Evento 6					
Evento 7					